

Entre ossos e crenças – Parte 1. O crânio como símbolo na história e na Religião

Rodson Ricardo Souza do Nascimento¹, Kennedy Flávio de Souza Silva², Bento João Abreu³

¹ Professor, Departamento de Ciência da Religião, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

² Aluno de Licenciatura em Educação Física, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

³ Professor, Departamento de Morfologia, Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

*Autor correspondente: rodsonricardo@uern.br

Palavras-chave: História; Anatomia Humana; Religião; Trepanação; Cérebro.

INTRODUÇÃO

Para os anatomistas, o crânio humano representa um componente do esqueleto axial que não apenas abriga o encéfalo, como também se relaciona com outros sistemas orgânicos. Trata-se de um conjunto complexo de ossos que conta com uma infinidade de estruturas como forames, canais, processos, fissuras etc. Mas além de sua importância anatômica, o crânio carrega um forte valor simbólico em diferentes culturas e religiões. Do ponto de vista histórico e antropológico, o crânio está associado à morte, à sabedoria, à transcendência e até à imortalidade da alma, aparecendo em ritos mortuários, ícones religiosos e práticas meditativas como representação da condição humana diante do sagrado e do finito. Sua imagem, presente desde sociedades neolíticas até manifestações culturais contemporâneas,

continua evocando questões fundamentais sobre a vida, a morte e o mistério da existência.

Diante do exposto, o presente artigo pretende abordar de forma sucinta o simbolismo do crânio em distintos contextos culturais e religiosos.

DESENVOLVIMENTO

O crânio humano: anatomia e simbolismo

Anatomicamente, o crânio faz parte do esqueleto axial e representa uma caixa óssea formada por 22 ossos que protege o encéfalo e que se associa a outros sistemas corporais. Dividido em neurocrânio, a sua parte maior, superior e posterior; e em viscerocrânio, a sua parte menor, anterior e inferior, o crânio está na origem da primeira forma de cirurgia documentada - a trepanação. Esta é conhecida desde o paleolítico e

desenvolvida no período neolítico: “a trepanação efetuada no ser vivo consiste no corte de rodela no osso da lâmina de sílex e em sua retirada; graças à ossificação produzida, constatamos que pacientes sobreviveram à operação” (Bayard, 1996).

Trata-se de uma técnica cirúrgica, que remonta a aproximadamente 10.000 anos atrás, sendo ainda utilizada por neurocirurgiões. De fato, a trepanação consiste na perfuração intencional do crânio, com exposição da dura-máter e outras estruturas, visando ao tratamento de diferentes condições, como doenças intracranianas ou para liberar acúmulos de sangue sob pressão decorrentes de lesões. Não está claro se a principal motivação para a trepanação consistia na crença de que ela libertaria os espíritos maléficos, presos na cabeça; ou se baseava em um conhecimento empírico sobre os benefícios da redução da pressão intracraniana no doente. Por sua vez, o crânio também esteve na origem de importantes, embora equivocadas, teorias comportamentais:

“Nenhuma outra parte do corpo recebeu mais atenção errônea, ou se revelou mais resistente à compreensão científica, do que a cabeça. O século XIX, em particular, foi algo como uma idade de ouro nesse aspecto. Ele presenciou a ascensão de duas disciplinas distintas, mas com frequência confusas, a frenologia e a craniometria. A frenologia era a prática de correlacionar protuberâncias em um crânio a capacidades mentais e atributos de caráter, e nunca passou de uma ocupação

marginal. Quase todos os craniometristas, sem exceção, menosprezavam a frenologia como uma ciência maluca, ao mesmo tempo que promulgavam um disparate alternativo de sua própria lavra. A craniometria era voltada a medições mais precisas e abrangentes de volume, forma e estrutura da cabeça e do cérebro, mas, como ciência, verdade seja dita, extraiu conclusões igualmente absurdas (Bryson, 2020).

Apesar de equívocos, não há dúvida que a frenologia teve importância considerável no desenvolvimento da neurologia, da psicologia e da neurociência, em especial na localização das funções cerebrais. Além disso, disciplinas científicas modernas como a Craniologia (uma subdivisão da Antropologia Física que estuda as características gerais do crânio humano) e a Cefalometria (uma técnica radiográfica usada para analisar e mensurar a posição e o tamanho dos ossos craniofaciais extremamente importante para o diagnóstico e planejamento de tratamentos ortodônticos, ortopédicos e cirúrgicos), ou mesmo a avaliação de pontos craniométricos (os quais são relevantes para a cirurgia, diagnóstico por imagem e Medicina Legal e Forense) podem ser entendidos como herdeiras desses primeiros estudos sobre o crânio.

O simbolismo para os seres humanos

Os seres humanos são seres simbólicos. A capacidade de se comunicar por meios de

símbolos tem sido considerada uma (ou até a principal) marca que distingue os humanos dos outros animais. Isso significa que o crânio possui um sentido que vai além da anatomia e da medicina. A atribuição de significado simbólico a essa estrutura óssea é chamada de “simbolismo do crânio”. Talvez o principal desses simbolismos corresponda à morte ou à mortalidade. Crânios humanos são frequentemente associados à morte, à passagem, à mortalidade ou aos dilemas morais (Figura 1).

Figura 1: O simbolismo do crânio é bastante evidente quando relacionado à morte e mortalidade. Fonte: Os autores.

Além da contumaz referência à Ceifadora, um esqueleto trajado de um longo e imponente manto negro e portando a foice da “colheita” de vidas, podemos observar outros simbolismos do crânio nas representações artísticas de Maria Madalena, seguidora de Jesus, juntamente a crânios ao longo dos séculos bem como a figura do Caronte na mitologia grega ou mesmo quando o crânio de Yorick foi retratado em um monólogo de Hamlet, na famosa peça de William Shakespeare. No entanto, os crânios também

carregam diversos significados simbólicos em diferentes culturas e contextos, representando transformação, sabedoria, proteção e, até mesmo, rebelião. O crânio é polissêmico, como foi notado por Bayard (1996):

“A caixa craniana, receptáculo da alma e sede do espírito, era objeto de culto que se estendia por muitos anos [...] O crânio era também imagem da caverna, na qual o homem nasce e morre, e intermediário da comunicação com o cosmo, podemos pensar em um verdadeiro culto dos crânios” (Bayard, 1996).

Nesse contexto, o crânio pode estar presente na origem da religião. O historiador Mircea Eliade (1907-1986) foi um dos primeiros a falar sobre a hipótese de um culto dos crânios na pré-história. Ele descreve que “[...] alguns crânios exumados por Kathleen Kenyon apresentam uma preparação singular: as partes inferiores são moldadas em gesso e os olhos são representados por conchas, a ponto de terem sido comparados a verdadeiros retratos. Trata-se certamente de um culto dos crânios” (Eliade, 2010).

A preservação dos ossos através do duplo enterro na terra (inumação) acompanha os seres humanos desde tempos pré-históricos. Enterros cerimoniais já estiveram presentes no homem de *Neandertal* e, por essa razão, crânios e esqueletos foram preservados e tratados com especial reverência e, em algumas vezes, usados para propósitos místicos (Eliade e Couliano, 2017). O homem pré-histórico dava um tratamento especial aos crânios dos mortos. Eles eram pintados com

uma tinta especial, de cor vermelha ocre, com cal e eram até mesmo modificados artisticamente:

“Os crânios, a não ser que se tenham quebrado, muitas vezes passam por transformações. Encontram-se crânios da época madaleniana trabalhados na forma de taças. Mas as suturas e os orifícios parietais não permitem a conservação de líquidos e nem que se beba neles [...] alguns crânios receberam ossos complementares e, às vezes olhos artificiais, para parecerem vivos. No mesmo sentido, há crânios pintados externamente com cal – ou com outro material – e modelados [crânios super-modelados] a fim de reaverem os traços do defunto; esses crânios são ornados com cores vivas [caso da Oceânica e principalmente da Nova Guiné]”. (Bayard, 1996)

A hipótese de Eliade vem sendo confirmada pela arqueologia. As maiores evidências vêm do sítio de Göbekli Tepe, o qual faz parte da Turquia hoje. Os achados em Göbekli Tepe datam do início do período Neolítico, há aproximadamente 11.000 anos. Os arqueólogos encontraram fragmentos de crânios humanos com sulcos profundos e propositais neles esculpidos, sugerindo que foram deliberadamente modificados após a morte: “Göbekli Tepe é o primeiro sítio arqueológico onde crânios esculpidos foram encontrados. As esculturas podem ser descritas como sulcos profundos, predominantemente sagitais, resultantes de múltiplas atividades de

corte que atravessam a testa [...] e, em um caso, continuam na parte posterior do crânio e na mandíbula” (Gresky *et al.*, 2017).

Culturas e religiões tão diferentes quanto o budismo e o cristianismo associam o crânio à impermanência, à mortalidade e à vaidade. Crânios são frequentemente retratados na arte cristã, especialmente perto de santos, para representar a sabedoria e a prudência, e para lembrar os observadores de sua própria mortalidade. Crânios também são retratados na arte budista com o mesmo objetivo, como um poderoso símbolo da impermanência, incentivando os praticantes a se desapegarem das questões mundanas.

Um tema artístico tradicional usando o crânio é o *memento mori*. Esta expressão latina significa literalmente “lembrar que você, o espectador, morrerá”. É uma reafirmação concisa das palavras do padre que coloca cinzas na testa das pessoas na Quarta-feira de Cinzas: *Memento homo quia pulvis est et pulverem reverteris*. (“Lembra-te, homem, de que és pó e ao pó voltarás”). O crânio é um símbolo comum associado ao *memento mori*, representando a mortalidade humana e a passagem do tempo. Juntos, o termo e o símbolo servem como um lembrete constante da brevidade da vida e a importância de viver com propósito, um tema caro ao estoicismo.

Obras de arte que relembram o *memento mori* buscavam lembrar seus espectadores da morte iminente e da natureza inegável de sua mortalidade. Este motivo mórbido tornou-se popular pela primeira vez na Idade Média e

manteve-se popular ao longo do tempo devido ao fascínio perpétuo da humanidade pela morte e pela nossa existência. No século XVII, era comum que retratos incluíssem o sujeito segurando ou interagindo com um crânio. Claramente, não há maneira mais eficaz de estimular a discussão sobre a mortalidade do que confrontar alguém com a face literal da morte. Imagens de *memento mori* eram encontradas não apenas em túmulos e lápides, como também em placas memoriais encontradas nas igrejas cristãs ainda hoje: um crânio ou esqueleto humano, anjos tristes com tochas invertidas, ampulhetas e similares etc.

O crânio também pode ser um símbolo de iniciação, transformação e renascimento. Em sociedades iniciáticas, como a maçonaria, os crânios simbolizam a transformação e a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. Eles podem representar a jornada da alma além do corpo físico. Por isso, “crânios e esqueletos figuram em diversos graus maçônicos: no 1 grau [com o Gabinete da Reflexão]; no 3 grau, primeiro apartamento do soberano príncipe Rosa – cruz no 18 grau, e nos 23, 30, 32 e 39 graus” (Bayard, 1996). Por isso um crânio humano geralmente estará presente na iniciação de novos membros:

“[...] O neófito é deixado sozinho em uma cela minúscula, pintada de preto, e cercado de vários símbolos: ampulheta, foice, galo encimando, a inscrição ‘Vigilância e perseverança’, a fórmula hermética ‘V.I.T.R.I.O.L’, tibias cruzadas e lágrimas de prata. Sobre a mesa, um castiçal [única luz do lugar], um crânio,

um espelho, pão ou espiga de trigo, uma bilha com água e três cadinhos contendo respectivamente mercúrio, enxofre e sal”. (Bayard, 1996).

Desde o século XIX, o crânio com ossos cruzados passou a simbolizar transformação espiritual em fraternidades universitárias dos EUA e em sociedades secretas como a *Skull and Bones*, da Universidade de Yale, e os Cavaleiros de Colombo, ligados à Igreja Católica. O crânio também pode representar rebelião e inconformismo, assim como podem ser vistos como símbolos da celebração da vida e da vitória sobre a morte. Algumas culturas, como a do tradicional Dia dos Mortos (*Día de los Muertos*), no México, usam crânios coloridos (*calaveras*) para celebrar a vida e homenagear os falecidos, considerando a morte como parte natural do ciclo vital. Durante esse dia, crânios de açúcar vibrantes e decorados são uma parte central da celebração, simbolizando os mortos e a continuidade da vida.

Algo semelhante ocorre com as forças especiais de segurança pública no Brasil e no mundo, como o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Estado do Rio de Janeiro (BOPE), conhecido pelo símbolo da “faca na caveira”. Nesse contexto, a caveira representaria a vitória sobre a morte e a superação de limites, simbolizando coragem, ousadia e a capacidade de enfrentar situações de alto risco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crânio humano transcende sua função anatômica, podendo assumir inúmeros significados simbólicos relacionados à vida, à morte e à espiritualidade em diversas culturas e épocas. Sua presença em práticas antigas, rituais e tradições religiosas revela uma conexão duradoura entre o corpo e o simbólico, refletindo a busca humana por sentido e transcendência. Essa diversidade evidencia a riqueza e a complexidade das interpretações humanas sobre o corpo e o espírito.

Compreender o crânio e seu simbolismo exige uma abordagem ampla que considere múltiplas perspectivas e crenças, como o episódio que envolve o crânio do bisco francês Aubert de Avanches e sua relação com São Miguel Arcanjo, ocorrido no contexto da fundação do Monte Saint-Michel. Trata-se de um exemplo que reforça a importância de reconhecermos a pluralidade das experiências e de representações espirituais ao longo da história humana, o que enriquece a prática da Anatomia Humana.

REFERÊNCIAS

BAYARD, Jean-Pierre. *Sentido oculto dos ritos mortuários*. São Paulo: Paulus, 1996.

BURNETT, Loo. *São Miguel Arcanjo: um tratado sobre angelologia*. São Paulo: Paulus, 2021.

BRYSON, Bill. *Corpo: um guia para os usuários*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

ELIADE, Mircea. *História das crenças e das ideias religiosas I: da Idade da Pedra aos mistérios de Eleusis*. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

ELIADE, Mircea; COULIANO, Ionan Petru (Orgs.). *Dicionário dos símbolos*. Petrópolis: Vozes, 2017.

GRESKY, J.; HAELM, J.; CLARE, L. Modified human crania from Göbekli Tepe provide evidence for a new form of Neolithic skull cult. *Science Advances*, v. 3, n. 6, e1700564, 28 jun. 2017. DOI: 10.1126/sciadv.1700564. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1700564>. Acesso em: 7/8/2025